

بررسی انتشار امواج تراهرتز در MoS_2 در مرز بین دو دی‌الکتریک

نرگس انصاری*، مریم مرادی

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک-شیمی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

امروزه خواص اپتیکی منحصر به فرد تک لایه MoS_2 به عنوان نیمه‌هادی دو بعدی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله از ضرایب فرنل برای تعیین خواص اپتیکی مانند جذب، بازتاب و عبور لایه MoS_2 در بازه تراهرتز استفاده شده است. ساختار کلی شامل دو محیط نیمه بی‌نهایت SiO_2 و هوا است که تک لایه MoS_2 در بین آنها قرار دارد. ما دریافتیم که بیشینه جذب برابر با مقدار اندک 2.5×10^{-6} است که در بازتاب داخلی، برای قطبش TE و در زاویه حد رخ می‌دهد. این میزان جذب کم، نشان‌دهنده کاربردی بودن چنین لایه‌ای در ساخت ابزار نوری به‌ویژه الکترومغناطیس شفاف و دیگر قطعات الکترونیکی است.

کلیدواژه‌ها: تک لایه MoS_2 ، ضرایب فرنل، تراهرتز، جذب.

ماده نشان داده اند که این دو ویژگی در ساخت قطعات الکترونیکی دارای اهمیت هستند [۱].

مقدمه

محدوده فرکانسی تراهرتز، کاربرد گسترده‌ای در آشکارسازها، مدولاتورها و تغییردهنده‌های فاز دارد که در اغلب آنها، نیاز به الکترومغناطیس شفاف است. تاکنون، تعداد متعددی از الکترومغناطیس‌های شفاف با استفاده از الکترون گاز دو بعدی، یون-ژل و گرافن با چگالی حامل کم پیشنهاد شده است. اما تلاش برای یافتن الکترومغناطیس‌های با عبور بسیار زیاد، همچنان ادامه دارد. با توجه به خواص تک لایه MoS_2 ، فرضیه استفاده از تک لایه MoS_2 در ساخت الکترومغناطیس شفاف در محدوده تراهرتز مطرح می‌شود [۳]. لازمه بررسی عبور بالا و رسانندگی، دانستن ویژگی‌های اپتیکی ماده است. بیشترین توصیف‌های پایه در برهم‌کنش امواج الکترومغناطیسی با ماده به وسیله تابع گذردهی ماده، ϵ ، داده می‌شود. معادلات فرنل از اساسی‌ترین یافته‌های اپتیک کلاسیک بر پایه تابع گذردهی هستند، زیرا رفتار موج را در سطوح مختلف توصیف می‌کند و تقریباً به

در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی بر روی مواد دوبعدی TMDC^۱ به علت خواص اپتوالکترونیکی ویژه‌شان انجام شده است. از بین آنها، MoS_2 به دلیل خواص فیزیکی، الکترونیکی، و نوری منحصر به فرد حاصل از ساختار باند انرژی خاص خود مورد توجه قرار گرفته است. ساختار لایه لایه این ماده دارای پیوندهای واندروالس بوده و بلور MoS_2 یک نیمه‌هادی با گاف نواری غیر مستقیم، $E_g = 1.29 \text{ eV}$ است [۱]. در اثر شکسته شدن پیوندهای واندروالس، این ماده به تک لایه MoS_2 با گاف نواری مستقیم نسبتاً بزرگ، $E_g = 1.9 \text{ eV}$ تبدیل می‌شود [۲]. این مطلب، موجب برتری آن نسبت به گرافن که فاقد گاف نواری است، می‌شود. زیرا گاف نواری، عامل اصلی در کارکرد و فرایند خاموش و روشن دستگاه‌های نوری است [۲]. ترانزیستورهای ساخته شده بر اساس MoS_2 تحریک پذیری اثر میدان بالای آن تا $10^{11} \text{ cm}^{-2} \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ و نسبت جریان خاموش و روشن بالای 10^8 را در این

* نویسنده مسئول: n.ansari@alzahra.ac.ir

^۱ Transition metal dichalcogenides

لایه نشانی شده است و ما در این کار SiO₂ را انتخاب کرده‌ایم.

گذردهی تک‌لایه MoS₂ مطابق با نتایج تجربی در محدوده تراهرتز با مدل درود و رابطه $\epsilon(\omega) = \epsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\Gamma\omega}$ به دست می‌آید [۱] که در آن $\omega_p/2\pi = 1.17$ THz فرکانس پلاسما، $2\pi = 1.17$ THz فرکانس پلاسما، $\Gamma/2\pi = 1.17$ THz نرخ میرایی و $\epsilon_\infty = 1.17$ گذردهی فرکانس بالا می‌باشند [۱]. با استفاده از گذردهی $\epsilon(\omega)$ رسانندگی تک لایه MoS₂ از رابطه $\sigma(\omega) = -i\epsilon_0\omega(\epsilon(\omega) - 1)$ به دست می‌آید که در آن ϵ_0 ثابت گذردهی خلاء می‌باشد.

تمام زمینه‌های مختلف از جمله طراحی لنز، تصویربرداری، لیزر، ارتباطات، طیف‌سنجی و غیره مربوط می‌شوند. درک مناسب از وابستگی ضرایب فرنل به فرکانس و زاویه، در طراحی لایه‌های نازک ضروری است. در این مقاله به بررسی ضرایب فرنل برای ماده جدید MoS₂ در بازه تراهرتز می‌پردازیم.

مبانی نظری

ساختار مورد نظر شامل دو محیط دی‌الکتریک نیمه‌بی‌نهایت SiO₂ و هوا به ترتیب با گذردهی $\epsilon_{SiO_2} = 2.1$ و $\epsilon_{air} = 1$ در بازه فرکانسی ۰.۲ تا ۳ تراهرتز می‌باشد [۴] که تک لایه MoS₂ در مرز این دو محیط قرار دارد که در شکل ۱ نشان داده شده است. در اکثر کارهای تجربی، MoS₂ بر روی Si و SiO₂

TE Polarization TM Polarization

شکل ۱. ساختار شامل دو محیط نیمه‌بی‌نهایت هوا و SiO₂ که تک لایه MoS₂ بین این دو لایه قرار دارد. موج از محیط اول به ساختار می‌تابد که این محیط در بازتاب داخلی SiO₂ و در بازتاب خارجی هوا می‌باشد. جهت بردارهای میدان الکتریکی و مغناطیسی برای دو قطبش TE و TM در شکل نشان داده شده است.

$$T_s = \frac{4\sqrt{\epsilon_1\epsilon_2}(\cos\theta_1\cos\theta_2)}{|\sqrt{\epsilon_2}\cos\theta_2 + \sqrt{\epsilon_1}\cos\theta_1 + \bar{\sigma}|^2}$$

$$A_p = 1 - T_p - R_p$$

$$A_s = 1 - T_s - R_s$$

به دست می‌آید که در این روابط $\bar{\sigma} = \sigma/c$ ، c سرعت نور و ϵ_1, ϵ_2 به ترتیب گذردهی محیط یک و دو می‌باشند و علامت s و p به ترتیب نشان دهنده قطبش TE و TM می‌باشد.

با توجه به رسانندگی و ضخامت بسیار کم لایه MoS₂، اثر آن در معادلات شرایط مرزی فقط به‌عنوان یک چگالی سطحی به‌صورت:

$$\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0},$$

$$\hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{J}_s,$$

وارد می‌شود. با استفاده از معادلات فوق و معادلات ماکسول، بازتاب، عبور و جذب به‌صورت:

$$R_p = \left| \frac{\sqrt{\epsilon_2}\cos\theta_2 - \sqrt{\epsilon_1}\cos\theta_1 + \bar{\sigma}}{\sqrt{\epsilon_2}\cos\theta_2 + \sqrt{\epsilon_1}\cos\theta_1 + \bar{\sigma}} \right|^2$$

$$R_s = \left| \frac{\sqrt{\epsilon_1}\cos\theta_1 - \sqrt{\epsilon_2}\cos\theta_2 - \bar{\sigma}}{\sqrt{\epsilon_1}\cos\theta_1 + \sqrt{\epsilon_2}\cos\theta_2 + \bar{\sigma}} \right|^2$$

$$T_p = \frac{4\sqrt{\epsilon_1\epsilon_2}/(\cos\theta_1\cos\theta_2)}{\left| \frac{\sqrt{\epsilon_2}}{\cos\theta_2} + \sqrt{\epsilon_1}\cos\theta_1 + \bar{\sigma} \right|^2}$$

نتایج و بحث

بیشینه مقدار جذب در بازتاب داخلی تقریباً دو برابر بیشینه مقدار جذب در بازتاب خارجی می‌باشد. برای بازتاب داخلی میزان جذب کمتر از 10^{-5} (شکل ۲-الف) و برای بازتاب خارجی میزان جذب کمتر از 10^{-6} بوده (شکل ۲-ب) و میزان عبور در هر دو حالت بازتاب داخلی و خارجی بالا است. علت این جذب اندک و سرعت انتقال بالا را می‌توان در میزان تأثیر بالای حامل‌ها، کوچک بودن قسمت حقیقی و موهومی گذردهی و ضخامت بسیار کم در حدود 0.65 نانومتر تک لایه MoS_2 دانست [۳].

در ابتدا عبور، بازتاب و جذب ساختار مد نظر را برای تابش عمودی در محدوده فرکانسی 0.2 تا 3 تراهرتز، برای هر دو حالت بازتاب داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می‌دهیم که در بازتاب داخلی، موج از SiO_2 به هوا و در بازتاب خارجی از هوا به SiO_2 وارد می‌شود. در شکل ۲ دیده می‌شود در بازتاب داخلی و خارجی، با افزایش فرکانس، میزان جذب کاهش و میزان عبور افزایش می‌یابد. سرعت تغییرات در عبور در حالت بازتاب داخلی نسبت به بازتاب خارجی بیشتر است.

شکل ۲. طیف جذب، عبور و بازتاب برای تابش عمودی در دو حالت (الف) بازتاب داخلی و (ب) بازتاب خارجی.

هستند و نور از محیط ۱ به محیط ۲ می‌رود. برای قطبش TM زاویه بروستر با رابطه $\tan^{-1} \frac{n_2}{n_1}$ برابر با 25.46 درجه به دست می‌آید. در بازتاب خارجی زاویه حد وجود ندارد ولی زاویه بروستر در قطبش TM، 64.53 درجه به دست می‌آید که این زاویه در شکل ۳ مشاهده می‌شوند. در بازتاب داخلی، در قطبش TM در محدوده بین زاویه حد تا زاویه 90 درجه، میزان بازتاب بسیار بزرگتر از میزان عبور و نزدیک به یک است، در نتیجه با توجه به رابطه $A=1-R-T$ بیشینه جذب در کمینه بازتاب رخ داده است (شکل ۳-الف) اما برای قطبش

بررسی ضرایب فرنل در زوایای متفاوت از دیدگاه‌های مختلف حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به شکل ۲ که بیشینه مقدار جذب در بازه پایین تراهرتز اتفاق می‌افتد. با انتخاب فرکانس 0.5 THz، به بررسی ضرایب فرنل در زوایای مختلف برای هر دو حالت بازتاب داخلی و خارجی در دو قطبش TE و TM پرداخته و در شکل ۳ طیف عبور، جذب و بازتاب را رسم کرده‌ایم. در بازتاب داخلی و برای قطبش‌های TE و TM زاویه حد با رابطه $\sin^{-1} \frac{n_2}{n_1}$ داده می‌شود و برابر با 28.43 درجه است که n_1 و n_2 ضرایب شکست دو محیط

که میزان جذب در گرافن بالاتر بوده و حداقل تا 10^4 برابر میزان جذب در MoS_2 می‌باشد [۵]. هرچه میزان جذب ماده نیمه‌هادی بیشتر باشد میزان گرمای تولید شده در قطعه الکترونیکی بالاتر است، در نتیجه احتمال صدمه دیدن قطعه بالاتر می‌رود، لذا MoS_2 از این لحاظ در ساخت قطعات الکترونیکی بر گرافن در بازه فرکانسی بررسی شده ارجحیت دارد.

TE آن، میزان جذب تا زاویه بروستر افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد (شکل ۳-ب). در بازتاب خارجی، در حالت قطبش TM میزان جذب با روند کندی تا زاویه بروستر افزایش و سپس کاهش می‌یابد (شکل ۳-پ) در حالی که در قطبش TE میزان جذب به‌ازای همه زاویه‌های فرود موج کاهش می‌یابد (شکل ۳-ت). در دو شکل ۳-الف و ۳-ب منحنی‌های جذب به‌دست آمده به‌طور مشابه برای گرافن نیز وجود دارند با این تفاوت

شکل ۳. جذب، عبور و بازتاب برحسب زاویه فرود نور در فرکانس 0.5 THz که قطبش TE با s و قطبش TM با p نمایش داده است. (الف) بازتاب داخلی و قطبش TM، (ب) بازتاب داخلی و قطبش TE (ج) بازتاب خارجی و قطبش TM (د) بازتاب خارجی و قطبش TE مورد بررسی قرار گرفته است.

نیز دو قله جذب را به‌ازای یک فرکانس مشخص مشاهده می‌کنیم اما برای قطبش TE یک ناحیه با جذب بالا دیده می‌شود که در شکل ۳-ب نیز تک قله مربوط به جذب، در یک فرکانس مشخص دیده می‌شود. با توجه به نبود زاویه حد در بازتاب خارجی، تغییرات جذب در هر دو قطبش بدون تغییرات سریع صورت می‌گیرد که در شکل ۴-پ و ۴-ت نشان داده شده است.

با توجه به شکل ۲ و ۳ می‌توان دریافت که با بررسی هم‌زمان فرکانس و زاویه، دید بهتری برای یافتن بیشینه مقدار جذب به‌دست می‌آید. شکل ۴ نشان می‌دهد میزان جذب در فرکانس‌های پایین بیشتر می‌باشد که این مطلب در شکل ۲ به‌ازای تابش عمودی نشان داده شده است. در بازتاب داخلی و قطبش TM در دو ناحیه، جذب بالا دیده می‌شود، همان‌طور که در شکل ۳-الف

شکل ۴. میزان جذب برحسب فرکانس و زاویه تابش برای چهار حالت (الف) بازتاب داخلی و قطبش TM، (ب) بازتاب داخلی و قطبش TE (ج) بازتاب خارجی و قطبش TM (د) بازتاب خارجی و قطبش TE مورد بررسی قرار گرفته است.

عبور بالا و رسانندگی MoS_2 می‌توان از آن به‌عنوان الکترون شفاف استفاده کرد.

منابع

- [1] X. Yan, L. Zhu, Y. Zhou, Y.E.L. Wang, X. Xu, Dielectric property of MoS_2 crystal in terahertz and visible region, *Applied Optics*. 54 (2015) 6732-6736.
- [2] C.C. Shen, Y.T. Hsu, L.J. Li, H.L. Lin, Charge Dynamics and Electronic Structures of Monolayer MoS_2 Films Grown by Chemical Vapor Deposition, *Applied Physics Express*. 6 (2013) 125801-125804.
- [3] X.Y. Deng, X.H. Deng, F.H. Su, N.H. Liu, J.T. Liu, Broadband ultra-high transmission of

نتیجه‌گیری

در ساختار مورد نظر، جذب در حالت بازتاب داخلی بیشتر از بازتاب خارجی است و بیشینه مقدار آن نیز برای قطبش TE در اطراف زاویه حد دیده می‌شود در حالی که در همان زاویه، جذب برای قطبش TM کمینه مقدار ممکن است و با دور شدن از زاویه حد تا رسیدن به زاویه 40° درجه جذب زیاد می‌شود.

در بازه فرکانسی تراهرتز، MoS_2 به‌عنوان یک لایه رسانا با معادله درود مورد بررسی قرار می‌گیرد که بیشینه مقدار جذب برای این ساختار 2.5×10^{-6} است و می‌توان نقاطی را یافت که ساختار، عبور بسیار بالایی نیز داشته باشد که با توجه به این مقدار جذب کم و

terahertz radiation through monolayer MoS_2 , *Journal of Applied Physics* 118 (2015) 224304

[4] H. Hajian, A. Soltani-vala, M. Kalafi, Optimizing terahertz surface plasmons of a monolayer graphene and a graphene parallel plate waveguide using one-dimensional photonic crystal, *Journal of Applied Physics* 114 (2013) 033102.

[5] T. Zhan, X. Shi, Y. Dai, X. Liu, J. Zi, Transfer matrix method for optics in graphene layers. *Journal of Physics Condensed Matter*. 25 (2013) 215301

Investigation of THz waves propagation in MoS₂ monolayer between two dielectric media

Narges Ansari*, Maryam Moradi

Department of Chemistry, College of Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

Abstract

Today, exclusive optical properties of monolayer MoS₂ as a two-dimensional semiconductor have found a rapid attention. In this paper, Fresnel equations are used to determine optical properties, i.e. absorbance, reflectance and transmittance of MoS₂ layer in the THz range. The whole structure includes two semi-infinite SiO₂ and air with monolayer MoS₂ in between. We found that the maximum absorption to be as low as 2.5×10^{-6} which appears in internal reflection for TE mode closed to the critical angle. This low amount of absorption suggests application of such a layer in optoelectronics devices especially in transparent electrodes and other electronics elements.

Keywords: Monolayer MoS₂, Fresnel coefficients, terahertz, absorption

* Corresponding Author: n.ansari@alzahra.ac.ir